

Índice

Comité organizador	7
Eje temático: Ingeniería de Software y TIC's	9
Defectos de diseño y su impacto en la deuda técnica	10
La gestión de la individualización en la e-educación inteligente para las organizaciones educativas.....	23
Eje temático: Prototipos y realidad aumentada	30
Soffie, una herramienta con inclusión de la realidad aumentada para la aplicación del modelo educativo en el aula de clases.....	31
Diseño e Implementación de un Sistema Embebido para Silla de Ruedas Controlada por Aplicación Móvil	40
Diseño Conceptual de un Sistema Embebido para su Aplicación en un Acto de Violencia	52
Diseño e Implementación de un Sistema de Acuaponía para Apoyar a la Seguridad Alimentaria	65
Eje temático: IA y desarrollo de APPs	77
Detección de enfermedades y plagas en la hoja de milpa mediante visión computacional y Deep Learning	78
Aplicación Móvil para el Aprendizaje de Verbos en Inglés	85
Desarrollo de una aplicación para la visualización de Datos Semánticos Agrícola – Ontoagroca	92
Diseño de módulo de evaluación ortográfica de una aplicación tipo e-learning en nivel básico	102
Eje temático: Bases de Conocimiento.....	113
Diseño Tecnológico de un sistema de gestión Lean ante el COVID-19 utilizando Industria 4.0	114
Evaluación de boletines meteorológicos sintéticos a nivel local	127
Implementación y administración de servidores Linux-Windows para el monitoreo empresarial en el manejo de las aulas virtuales	136
Minería de datos para validar estrategias de aprendizaje en ambientes virtuales	144
Vulnerabilidades más recurrentes en dispositivos smartwatch.....	151

Mensaje del Organizador General

A nombre del Comité organizador, agradezco a todos los asistentes y participantes del 1er Congreso Regional en Computación y Tecnologías de la Información (CORCOTI), celebrado los días 2, 3 y 4 de marzo de 2021. El evento tiene el propósito de establecer un espacio para las/los investigadores y estudiantes donde se planteen y analicen las problemáticas que afectan el desarrollo de actividades en el sureste de México, difundir los avances tecnológicos y de investigación en las ciencias de la computación y las tecnologías de información y propiciar un espacio que favorezca la colaboración entre investigadores y grupos de investigación, a través del establecimiento de redes de colaboración.

El 1er Congreso Regional en Computación y Tecnologías de la Información es organizado por profesores del Instituto Tecnológico Superior de los Ríos (ITSR) y del Instituto Tecnológico Superior de Escárcega (ITSE) y con base a la intervención de voluntarios de las instituciones y otras exteriores. Asimismo, es apoyado por las autoridades del ITSR e ITSC y el grupo de comités que coordinaron la publicación y difusión de la convocatoria, la búsqueda de revisores expertos, el seguimiento y notificación de las decisiones de aceptación o rechazo de los revisores expertos, la elaboración del programa técnico y otras actividades de importancia inherentes a la organización del evento.

Reconozco ampliamente el tiempo, esfuerzo y dedicación que todos los revisores expertos de distintas Instituciones Educativas dedicaron en la revisión estricta de los artículos sometidos. Asimismo, un agradecimiento a todos los profesores del ITSR y el ITSE, que, con entusiasmo y compromiso, formaron parte en la organización de CORCOTI.

Muchas gracias por el tiempo ocupado, largas noches en vela, a todo el comité, que realizaron un excelente programa técnico lo que permitió dar a conocer los avances de los trabajos de investigación de estudiantes, profesores e investigadores e impartición de conferencias y talleres con temas emergentes relacionados con las tecnologías de información y ciencias de la computación que abonan a la solución de problemas regionales.

Dr. Fernando Pech May
Organizador General
Corcoti 2020

Comité organizador
1er Congreso Regional en Computación y Tecnologías
de la Información (CORCOTI 2020)

Organizadores Generales

Dr. Fernando Pech May. Profesor-Investigador de la Academia de Ingeniería en
Sistemas Computacionales. Instituto Tecnológico Superior de los Ríos.

M.G.T.I. Juan Carlos Rivera Tapia. Jefe de División de Ingenierías. Instituto Tecnológico
Superior de Escárcega

Comité Técnico

MATI. Jorge Magaña Govea. Profesor-Investigador del Instituto Tecnológico Superior de
los Ríos.

M.C. Ivette Stephany Pacheco Farfán. Profesora-Investigadora del Instituto Tecnológico
Superior de Escárcega.

Comité de Publicación

M.C. Damián Uriel Rosado Castellanos. Instituto Tecnológico Superior de Escárcega
Dr. David Salomón de la O Hidalgo. Instituto Tecnológico Superior de los Ríos
Dr. Fernando Vera Priego. Instituto Tecnológico Superior de los Ríos

Comité de Publicidad y Difusión

Ing. Luis Antonio López Gómez. Instituto Tecnológico Superior de los Ríos
Ing. Guadalupe Floricel Gómez Kuk. Instituto Tecnológico Superior de Escárcega
Ing. Hesiquio Zarate Landa. Instituto Tecnológico Superior de Escárcega

Comité de la Página Web

Ing. Leonardo Cruz Navarrete. Instituto Tecnológico Superior de Escárcega
Ing. Guillermina Velasco Viveros. Instituto Tecnológico Superior de Escárcega
Ing. Iván Fuentes Chab. Instituto Tecnológico Superior de Escárcega

Revisores Expertos

Rosario de Fátima Suárez Améndola

Martina Díaz Rosado

Diana Concepción Mex Álvarez

Julio César Martínez Espinosa

Benito Bernardo Dzib Castillo

Ivette Stephany Pacheco Farfán

Angel Ramón Aranda Campos

Jocabeth Naal Espinosa

Adriana Lucrecia González Sánchez

Fernando Pech May

Jorge Magaña Govea

German Ríos Toledo

David Salomón de la O Hidalgo

Anery Suárez Vázquez

Víctor Hugo Virgilio Méndez

**Eje temático: Ingeniería de Software
y TIC's**

La gestión de la individualización en la e-educación inteligente para las organizaciones educativas

Rodolfo Jiménez León (1)
División Académica de Ciencias Económico Administrativas de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
rdojle@gmail.com

Artículo recibido en mes día, año; aceptado en mes día, año (información de los editores).

Resumen.

La Individualización de la experiencia en la e-educación inteligente es una actividad importante en la gestión del aprendizaje en las organizaciones educativas para promover la calidad de sus interacciones con el sistema y recomendar una secuencia de materiales de aprendizaje denominada ruta de aprendizaje. Este documento a través de una investigación exploratoria, descriptiva identifica: ¿Qué son los sistemas de recomendación de e-educación individualizado? y ¿Cuáles son las tecnologías desarrolladas en base a la individualización de la e-educación? Esta investigación propone un gráfico identificando la ruta de aplicación a través del uso, seguimiento y control del diseño de programación en los sistemas de recomendación de aprendizaje electrónico.

Palabras clave: *Ontología, Rutas educativas, Satisfacción educativa.*

Abstract.

The Individualization of the experience in intelligent e-learning is an important activity in learning management in educational organizations to promote the quality of their interactions with the system and recommend a sequence of learning materials called the learning path. This document through an exploratory, descriptive research identifies: What are individualized e-learning recommendation systems? and What are the technologies developed based on the individualization of e-learning? This research proposes a graph identifying the application path through the use, monitoring and control of programming design in e-learning recommendation systems.

Keywords: *Ontology, Educational routes, educational satisfaction.*

1. Introducción.

La educación a distancia mediada por la virtualidad, requiere de competencias específicas en los docentes para desarrollar Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento que favorezcan el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) en la comunidad estudiantil.

De acuerdo al informe (World Forum Economic, 2020) sobre el futuro del empleo; esta adopción tecnológica, debe reflejarse en las habilidades: 1) Pensamiento analítico e innovación; 2) Aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje; 3) Problema complejo: resolución; 4) Pensamiento crítico y análisis; 5) Creatividad, originalidad e iniciativa; 6) Liderazgo e influencia social; 7) Uso, seguimiento y control de la tecnología; 8) Diseño y programación de tecnología; 9) Resistencia, tolerancia al estrés y flexibilidad y 10) Razonamiento, resolución de problemas e ideación.

La competencia tecnológica ubicada en los puntos siete y ocho (World Forum Economic, 2020) en el perfil docente permite la creación de sistemas de aprendizaje electrónico con mecanismos de aprendizaje personalizados para ayudar a los alumnos a aprender de manera eficiente; sistemas de recomendación de e-educación individualizado para recomendar una secuencia de materiales de aprendizaje denominada ruta de aprendizaje; creación de contenidos virtuales a través de la programación de video 360; tendencias de digitalización; estas son oportunidades inmediatas para la creación de innovaciones radicales relevantes (Kraus, Roig-Tierno y Bouncken, 2019) en las organizaciones educativas, por lo que se debe diseñar, operar e implementar a través de los modelos de gestión del conocimiento.

Un fuerte indicador de las capacidades de innovación de las organizaciones a través de la globalización, es el crecimiento basado en la tecnología y la economía digital, estas están cambiando la relación entre la productividad laboral y la propiedad intelectual a lo largo del tiempo y el espacio (Gil-Alana, Škare, y Claudio-Quiroga, 2020).

Por lo que surge nuestra pregunta de investigación ¿Qué son los sistemas de recomendación de e-educación individualizado?; ¿Cuáles son las tecnologías desarrolladas en base a la individualización de la e-educación? y ¿Cómo aplicarlos a través del uso, seguimiento y control en el diseño de programación de la tecnología?

2. Métodos.

Esta investigación documental refiere a una revisión de la literatura a través de repositorios internacionales y nacionales en revistas científicas: Distance Education, Education and Information Technologies, Education and Information Technologies, Expert Systems with Applications, Expert Systems with Applications, Information and Management, Information Sciences, Journal of Innovation & Knowledge, Knowledge-Based Systems, Knowledge-Based Systems, Procedia - Social and Behavioral Sciences y Research in Computing Science. Seleccionando a través del período del 2009 al 2020; los indicadores de búsqueda referentes a los códigos: ontología, rutas educativas, satisfacción educativa, individualización educativa y tecnologías educativas.

Se desarrolla un gráfico que presenta la base teórica para la creación del sistema de recomendación para la individualización del e-educación.

3. Desarrollo.

En la última década, el e-educación ha recibido una atención significativa en la investigación educativa y se ha adoptado como un nuevo paradigma de aprendizaje en contextos y dominios de aprendizaje dispares (Chow y Shi 2014), estos cambios también han trascendido la adopción y aceptación del e-educación y se han centrado en la evaluación de la eficacia y eficiencia del sistema con la satisfacción del usuario. En consecuencia, estos cambios en los paradigmas han obligado a las instituciones de todo el mundo a invertir en las tecnologías para fomentar su uso entre profesores, estudiantes y otros usuarios interesados (Chow y Shi 2014; Mtebe y Raphael 2018).

Entre las medidas de calidad del aprendizaje en línea que guían el proceso de mejora continua de la calidad, estas medidas también se denominan pilares de la calidad e incluye; la efectividad del aprendizaje, la rentabilidad, el compromiso institucional, el acceso, la satisfacción del profesorado y la "satisfacción del estudiante" (Alqurashi 2019). En la investigación de sistemas de información (SI), la satisfacción se describe como la medida en que los usuarios están satisfechos con el sistema de información y los servicios de apoyo (Petter y McLean 2009). Por el contrario, en el ámbito del e-educación, se considera hasta qué punto los alumnos están satisfechos con el sistema e-educación en términos de su funcionalidad.

Por lo que la individualización en el entorno de aprendizaje basada en la ontología (Reyes-Peña y Tovar-Vidal, 2019) de la web semántica juega un papel de liderazgo en la construcción de un ecosistema de e-educación inteligente (Ouf, Abd-Ellatif, Salama y Helmy, 2017); Direccional el modelo de aprendizaje y todos los componentes del proceso de aprendizaje (objetos de aprendizaje, actividades de aprendizaje y métodos de enseñanza) se convierte un gran desafío en muchos campos, como el comercio electrónico, las bibliotecas digitales, el turismo y el patrimonio cultural (Martínez, Puga y Martínez-Miranda 2019) y la planificación de viajes (Carmagnola y Cena, 2009; De Oliveira, Bacha, Mnasser y Abed, 2013).

El concepto de individualización en el e-educación tiene como objetivo adaptar los contenidos y servicios ofrecidos al usuario para promover la calidad de sus interacciones con el sistema (Stewart, Niederee, Mehta, 2004). Este proceso proporciona al usuario el mejor soporte para acceder, recuperar y almacenar información en función de diversas características a través de sistemas de recomendación de aprendizaje electrónico (siglas en inglés, ELRS).

Individualizar la ruta de aprendizaje en el campo de la educación proporciona a cada alumno la sensación de que la formación está diseñada para cumplir sus expectativas, teniendo en cuenta sus límites y capacidades. Estos rastros se pueden recopilar de varias fuentes: videos, bases de datos, XML o archivos de registro. Los rastros se pueden clasificar en tres categorías (Diagne, 2006), los relacionados con el aprendizaje colaborativo "rastros sociales", de actividades propuestas a los alumnos "rastros de actividades" y para evaluar conocimientos y habilidades "rastros cognitivos".

La interpretación de estos indicadores permite a los profesores ingenieros (Bendahmane, El y Benattou , 2017; Chen et. al, 2017; Chu, Lee y Tsai, 2011; Dwivedi et.al., 2018; Hsieh y Wang, 2010; Shi, Wang, Xing, y Xu, 2020; Shmelev, Karpova y Dukhanov, 2015; Wan y Niu, 2016 y Zhu et al., 2018) adaptar los escenarios del itinerario educativo a las necesidades de los alumnos, su implementación se define como una arquitectura que recurre a un conjunto de protocolos estandarizados; estos modelos perfeccionan los servicios educativos los cuales se llevan a cabo mediante las siguientes especificaciones (Ver tabla 1).

Tabla 1. Sistemas de recomendación de aprendizaje electrónico (ELRS)

Autores	País	Modelo	Hallazgos
Bendahmane El y Benattou (2017)	Marruecos	Enfoque basado en competencias (CBA)	Derivado de datos de aprendizaje de acuerdo a las expectativas del alumno.
Chen et. al (2017)	China	Algoritmo optimización de colonias de hormigas (ACO)	Sistema de coordenadas para recomendar la ruta de aprendizaje.
Chu, Lee y Tsai (2011)	Taiwán	Sistema de e-educación basado en el mapa	Ayuda a los usuarios a buscar en el mapa conceptual, determinar relaciones entre

		conceptual con tecnología ontológica	nodos o predicados y encontrar el concepto o predicado común entre los conceptos para ayudar a reducir la carga cognitiva del usuario.
Dwivedi et.al. (2018).	India	Algoritmo genético de longitud variable (VLGA)	Reemplaza la estructura de curso rígida, general y de "talla única" establecida por expertos por una ruta de aprendizaje más flexible y personalizada.
Hsieh y Wang (2010)	Taiwán	Sistema de aprendizaje electrónico utilizando un enfoque de minería de datos a través del algoritmo Apriori.	Puede integrarse en cualquier sistema de recuperación de información para que los navegantes aprendan de manera más eficiente en Internet; creando una jerarquía de relaciones de materiales de aprendizaje para generar una ruta de aprendizaje adecuada.
Shi, Wang, Xing, y Xu, (2020)	China	Modelo de recomendación de ruta de aprendizaje	Vincula objetos de aprendizaje utilizando diversas relaciones semánticas.
Shmelev, Karpova y Dukhanov (2015)	Rusia	Secuenciación de cursos de Objetivos de Aprendizaje (OA)	Método que combinaba el enfoque genético y la tecnología de gráficos de conocimiento a través de una aplicación es capaz de secuenciar el curso de acuerdo con algunos requisitos y conocimientos previos.
Wan y Niu (2016)	China	Mapeo de conceptos mixto y un algoritmo inmunológico (IA)	Las unidades de conocimiento están representadas por nodos y las relaciones entre las unidades de conocimiento con adaptabilidad y eficiencia en la recomendación de e-educación.
Zhu et al. (2018)	China Reino Unido	Método de recomendación de ruta de aprendizaje a través de Unidad de conocimiento (KU); Unidad de conocimiento destino y Dependencia del aprendizaje	Se proponen cuatro escenarios de aprendizaje y siete tipos de factores de limitación del camino. Se construye el modelo de múltiples restricciones de recomendación de ruta. Informa la falta de aplicación de un algoritmo recomendado por una ruta de aprendizaje de restricciones múltiples. Verifica la similitud de la ruta autoorganizada y la ruta recomendada.

Nota: Elaboración propia de acuerdo a Bendahmane, El y Benattou , (2017); Chen et. al, (2017); Chu, Lee y Tsai, (2011); Dwivedi et.al., (2018); Hsieh y Wang, (2010); Shi, Wang, Xing, y Xu, (2020); Shmelev, Karpova y Dukhanov, (2015); Wan y Niu, (2016) y Zhu et al., (2018).

Para la aplicación de los sistemas de recomendación de aprendizaje electrónico a través del uso, seguimiento y control en el diseño de programación de la Tecnología del Aprendizaje y Conocimiento (Ver figura 1), Se describe las siguientes variables:

Usuario: Perfil del estudiante el cual se distingue de acuerdo a su personalidad e intereses, por los registros de acceso a información, eligiendo su autoaprendizaje a través de Internet por medio de dispositivos móviles (Velasco, et al., 2019).

Plataforma educativa: Servicio educativo online, que administra la organización desarrollando un control y planificación.

Sistemas de recomendación: Aplicación de un algoritmo recomendado por una ruta de aprendizaje de

acuerdo al algoritmo de Chen, et al (2017) y Shi, Wang, Xing, y Xu, (2020), determinando relaciones (Chu, Lee y Tsai, 2011), a través de la flexibilidad personalizada del usuario (Dwivedi et.al. 2018), apoyándose de la minería de datos (Hsieh y Wang, 2010) de acuerdo a los contextos de las asignaciones educativas. Innovación: Las organizaciones educativas requieren de herramientas, que faciliten la comunicación global, y proporcione oportunidades para mejorar el aprendizaje y el intercambio de experiencias y contenidos (González, Basave y Barsanas, 2018), a través de la adquisición o creación de servicios de plataforma educativa con especialización en de los sistemas de recomendación.

Figura 1. Modelo de Creación de sistemas de recomendación de aprendizaje electrónico

Conclusiones.

Esta búsqueda del trabajo de los profesores ingenieros en China, India, Marruecos, México, Reino Unido, Rusia y Taiwán, permite establecer un contexto idóneo para la creación de nuevos modelos de rutas de aprendizaje óptimo; así mismo su perfeccionamiento. De acuerdo con la teoría de Ausubel, el proceso de aprendizaje ocurre de manera significativa cuando se vinculan nuevos conceptos a los existentes en la estructura conceptual del alumno (Lamini, Fathi y Benhlima, 2005).

En la era de la información, los recursos educativos son cada vez más abundantes y los recursos de aprendizaje masivo deben organizarse de manera razonable. La ruta de aprendizaje óptima puede ayudar a los estudiantes a alcanzar sus objetivos de aprendizaje de manera efectiva. Las unidades de aprendizaje y los objetivos de aprendizaje están claramente definidos en el programa de estudios; por lo que se necesitan métodos inteligentes para hacer frente a la gran cantidad de unidades de enseñanza y aprendizaje para planificar la ruta de aprendizaje. Es necesario incorporar en los docentes la creación tecnológica que permita generar innovaciones dentro de las organizaciones educativas, renovando el diseño de planes, la creación de plataformas a través de la aplicación de las tecnologías de la información y comunicación en ambientes diversos, individualizando el conocimiento de acuerdo a las experiencias, necesidades, preferencias e intereses del educando.

Agradecimientos.

Al comité organizador y revisores del Primer Congreso Regional en Computación y Tecnologías de la información, al Instituto Tecnológico Superior de los Ríos; Instituto Tecnológico Superior de Escárcega y Tecnológico Nacional de México.

Referencias Bibliográficas.

- Alqurashi, E. (2019).** Predicting student satisfaction and perceived learning within online learning environments. *Distance Education*, 40(1), 133–148. <https://doi.org/10.1080/01587919.2018.1553562>.
- Carmagnola, F., y Cena, F. (2009).** User identification for cross-system personalisation. *Information Sciences*, 179(1-2), 16–32. doi:10.1016/j.ins.2008.08.022
- Chen, M., Tong, M., Liu, C., Han, M., y Xia, Y. (2017).** Recommendation of Learning Path Using an Improved ACO Based on Novel Coordinate System. 2017 6th IIAI International Congress on Advanced Applied Informatics (IIAI-AAI). doi:10.1109/iiiai-aaai.2017.90
- Chow, W. S., y Shi, S. (2014).** Investigating students' satisfaction and continuance intention toward E-learning: An extension of the expectation – Confirmation model. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 141, 1145–1149. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.05.193>.
- Chu, K.-K., Lee, C.-I., y Tsai, R.-S. (2011).** Ontology technology to assist learners' navigation in the concept map learning system. *Expert Systems with Applications*, 38(9), 11293–11299. doi:10.1016/j.eswa.2011.02.178
- De Oliveira, K. M., Bacha, F., Mnasser, H., y Abed, M. (2013).** Transportation ontology definition and application for the content personalization of user interfaces. *Expert Systems with Applications*, 40(8), 3145–3159. doi:10.1016/j.eswa.2012.12.028
- Diagne, F. (2006).** Un Modèle de Traces pour la Supervision del' Apprentissage. <http://www.grappa.univ-ille3.fr/~ppreux/egc2006/actes/modelisation-des-connaissances.pdf> ^[1]_{SEP}
- Dwivedi, P., Kant, V., y Bharadwaj, K. K. (2017).** Learning path recommendation based on modified variable length genetic algorithm. *Education and Information Technologies*, 23(2), 819–836. doi:10.1007/s10639-017-9637-7
- Gil-Alana, L. A., Škarc, M., y Claudio-Quiroga, G. (2020).** Innovation and knowledge as drivers of the “great decoupling” in China: Using long memory methods. *Journal of Innovation & Knowledge*. doi:10.1016/j.jik.2020.08.003
- González, A., Basave, R., y Barsanas, A. (2018).** Herramienta didáctica como apoyo a la estrategia del proceso enseñanza-aprendizaje para la adaptación al paradigma orientado a objetos. *Revista Tecnológica Digital*. 1(8), 13-25. Recuperado de http://www.revistatecnologiadigital.com/pdf/08_002_herramienta_ense%C3%B1anza_aprendizaje_poo.pdf
- Hsieh, T.-C., y Wang, T.-I. (2010).** A mining-based approach on discovering courses pattern for constructing suitable learning path. *Expert Systems with Applications*, 37(6), 4156–4167. doi:10.1016/j.eswa.2009.11.007
- Kraus, S., Roig-Tierno, N., y Bouncken, R. B. (2019).** Digital innovation and venturing: An introduction into the digitalization of entrepreneurship. *Review of Managerial Science*, 13(3), 519–528. <http://dx.doi.org/10.1007/s11846-019-00333-8>
- Lamini, C., Fathi, Y., y Benhlima, S. (2015).** Collaborative Q-learning path planning for autonomous robots based on holonic multi-agent system. 2015 10th International Conference on Intelligent Systems: Theories and Applications (SITA). doi:10.1109/sita.2015.7358432
- Martínez, I., Puga, M., y Martínez-Miranda, J. (2019).** Desarrollo de un guía virtual conversacional para museos en un entorno inmersivo de realidad virtual y aumentada. *Research in Computing Science*, 148(8), 387-395.
- Mtebe, J. S., y Raphael, C. (2018).** Key factors in learners' satisfaction with the E-Learningsystem at the University of Dar es Salaam, Tanzania. *Australasian Journal of Educational Technology*, 34(4), 107–122. <https://doi.org/10.14742/ajet.2993> ^[1]_{SEP}
- Ouf, S., Abd-Ellatif, M., Salama, S. E., y Helmy, Y. (2017).** A proposed paradigm for smart learning environment based on semantic web. *Computers in Human Behavior*, 72, 796–818. doi:10.1016/j.chb.2016.08.030
- Petter, S., y McLean, E. R. (2009).** A meta-analytic assessment of the DeLone and McLean IS success model: An examination of IS success at the individual level. *Information and Management*, 46(3), 159–166. <https://doi.org/10.1016/j.im.2008.12.006> ^[1]_{SEP}

- Reyes-Peña, C., y Tovar-Vidal, M. (2019).** Ontology: Components and Evaluation, a Review. *Research in Computing Science*, 148 (3), 257-265.
- Shi, D., Wang, T., Xing, H., y Xu, H. (2020).** A learning path recommendation model based on a multidimensional knowledge graph framework for e-learning. *Knowledge-Based Systems*, 105618. doi:10.1016/j.knosys.2020.105618
- Shmelev, V., Karpova, M., y Dukhanov, A. (2015).** An Approach of Learning Path Sequencing Based on Revised Bloom's Taxonomy and Domain Ontologies with the Use of Genetic Algorithms. *Procedia Computer Science*, 66, 711–719. doi:10.1016/j.procs.2015.11.081
- Stewart, A., Niederee, C., Mehta, B. (2004).** *State of the art in user modelling for personalization in content, service and interaction*. DELOS Report on Personalization: National Science Foundation.
- Velasco, A., Hernández, H., Basave, R., Gutierrez, E., y Valles, I. (2019).** Herramienta m-learning el caso de nivelación en lógica y fundamentos de programación. *Revista Tecnológica Digital*. 1(9), 29-36. Recuperado de http://www.revistatecnologiadigital.com/pdf/09_01_004_herramienta_m_learning_nivelaci%C3%B3n_l%C3%B3gica_fundamentos_programacion.pdf
- Wan, S., y Niu, Z. (2016).** A learner oriented learning recommendation approach based on mixed concept mapping and immune algorithm. *Knowledge-Based Systems*, 103, 28–40. doi:10.1016/j.knosys.2016.03.022
- World Economic Forum (2020).** *The Future of Jobs Report 2020*. Geneva, Switzerland: World Economic Forum. http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf
- Zhu, H., Tian, F., Wu, K., Shah, N., Chen, Y., Ni, Y., Zhang, X., Chao, K-M., y Zheng, Q. (2018).** A multi-constraint learning path recommendation algorithm based on knowledge map. *Knowledge-Based Systems*, 143, 102-114. doi:10.1016/j.knosys.2017.12.011

Información de los autores.

Rodolfo Jiménez León, Candidato a Doctor en Administración Educativa por la División Académica de Ciencias Económico Administrativas; Profesor Investigador de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, líneas de investigación en innovación.